

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Наврүзова Дилшода Суннатилла кизи

Куйлиева Мафтуна Нуриддин кизи

Клинические ординаторы кафедры Акушерства и гинекологии №1 САМГМУ

Тилявова С.А.

Научный руководитель: PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18336035>

Актуальность. Преэклампсия остаётся одной из наиболее серьёзных и до конца не решённых проблем современного акушерства, занимая ведущее место в структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Особенно высокий риск развития и рецидивирования преэклампсии отмечается у женщин с тромбофилией, как генетической, так и приобретённой, а также при их сочетании. Наличие преэклампсии в анамнезе значительно повышает вероятность повторного развития заболевания в последующих беременностях и ассоциируется с неблагоприятными акушерскими и перинатальными исходами.

В последние годы всё больше данных свидетельствует о ключевой роли нарушений системы гемостаза и тромбофилических состояний в патогенезе преэклампсии. Эндотелиальная дисфункция, гиперкоагуляция и микротромбозы плацентарного ложа приводят к нарушению маточно-плацентарного кровотока и формированию клинических проявлений заболевания. Однако, несмотря на накопленный клинический опыт, вопросы своевременной диагностики тромбофилий и оптимальной тактики профилактики повторных форм преэклампсии остаются дискуссионными.

Особую актуальность приобретает патогенетически обоснованный подход к профилактике преэклампсии, начиная с этапа планирования беременности и фертильного цикла. Раннее выявление тромбофилических нарушений и назначение комплексной профилактической терапии позволяют существенно снизить риск рецидива преэклампсии, уменьшить частоту акушерских осложнений и улучшить перинатальные исходы. В этой связи оценка эффективности ранней профилактики повторной преэклампсии у женщин с тромбофилией и отягощённым акушерским анамнезом является актуальной и практически значимой задачей.

Цель исследования. Оценить эффективность патогенетически обоснованной профилактической терапии в предупреждении рецидивирующей преэклампсии у женщин с тромбофилией и преэклампсией в анамнезе, а также определить влияние раннего начала профилактики на течение и исход беременности.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 85 женщин с тромбофилией (генетической, приобретённой или сочетанной) и преэклампсией в анамнезе. В зависимости от сроков начала наблюдения пациентки были разделены на две группы. В I группу вошли 45 женщин с преэклампсией в анамнезе, наблюдение которых начиналось с фертильного цикла. II группу составили 40 пациенток с преэклампсией в анамнезе, обратившихся для наблюдения уже во время беременности на сроках от 6 до 13 недель гестации. Контрольную группу составили 70 женщин с

физиологическим течением беременности, без отягощённого акушерско-гинекологического и тромботического анамнеза.

Всем пациенткам проводилось комплексное исследование системы гемостаза, включавшее определение активированного частичного тромбопластинового времени, протромбинового и тромбинового времени, уровня фибриногена, антитромбина III, Д-димера, растворимых комплексов мономеров фибрина, агрегационной активности тромбоцитов, а также тромбоэластографию. Определяли уровень гомоцистеина, глобальную функцию протеина С и проводили диагностику антифосфолипидного синдрома. Генетические формы тромбофилии выявлялись методом полимеразной цепной реакции. Пациенткам основной группы назначалась патогенетически обоснованная профилактическая терапия, включавшая низкомолекулярные гепарины, антиоксиданты, витамины группы В, фолиевую кислоту, аспирин и прогестерон по показаниям. Дозы препаратов корректировались индивидуально с учётом клинических данных и динамики показателей гемостаза. Антикоагулянтная терапия проводилась на протяжении беременности и в послеродовом периоде под лабораторным контролем.

Оценка эффективности профилактической терапии осуществлялась на основании анализа течения беременности, частоты акушерских осложнений и перинатальных исходов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики.

Результаты исследования. Анализ течения беременности у женщин с тромбофилией и преэклампсией в анамнезе показал, что эффективность профилактических мероприятий во многом зависела от сроков начала наблюдения и терапии. У пациенток I группы, у которых патогенетически обоснованная профилактика была начата с фертильного цикла, частота акушерских осложнений была достоверно ниже по сравнению с женщинами II группы, обратившимися для наблюдения уже во время беременности.

Синдром задержки внутриутробного развития плода был диагностирован у 9 пациенток, из них у 3 женщин I группы и у 6 пациенток II группы. Угроза прерывания беременности отмечалась у 8 (9,4%) обследованных: в I группе — у 2 (4,4%) пациенток, во II группе — у 6 (15%). Досрочное родоразрешение в I группе не зарегистрировано, тогда как во II группе преждевременные роды имели место у 2 (5%) женщин. В контрольной группе случаи досрочного родоразрешения отсутствовали.

Средние и тяжёлые формы преэклампсии в основной группе пациенток удалось предотвратить. Лёгкая степень преэклампсии отмечена лишь у 3 женщин II группы, в то время как у пациенток I группы и в контрольной группе случаев преэклампсии не зарегистрировано. Экстренные операции кесарева сечения в исследуемых группах не выполнялись. Все пациентки были родоразрешены путём операции кесарева сечения, что было обусловлено высоким акушерским риском. В контрольной группе оперативное родоразрешение проведено у 17 (24,3%) женщин, преимущественно по плановым показаниям. Всего родилось 85 живых новорождённых со средней массой тела 3250 ± 250 г и ростом 51 ± 2 см. Оценка по шкале Апгар составила 8–9 баллов у 75% новорождённых и 7–8 баллов — у 25%. Ранний неонатальный период протекал без осложнений.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что раннее начало патогенетически обоснованной профилактической терапии, начиная с фертильного

цикла, позволяет значительно снизить частоту акушерских осложнений и обеспечить перинатальные исходы, сопоставимые с таковыми у женщин с физиологическим течением беременности.

Заключение. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о высокой эффективности патогенетически обоснованной профилактической терапии в предупреждении рецидивирующей преэклампсии у женщин с тромбофилией и отягощённым акушерским анамнезом. Установлено, что начало профилактических мероприятий с фертильного цикла позволяет существенно снизить частоту акушерских осложнений, включая угрозу прерывания беременности, синдром задержки внутриутробного развития плода и преждевременные роды.

Отсутствие средних и тяжёлых форм преэклампсии у пациенток, находившихся под наблюдением с этапа планирования беременности, а также благоприятные перинатальные исходы, сопоставимые с контрольной группой, подтверждают целесообразность ранней диагностики тромбофилических нарушений и своевременного назначения комплексной профилактической терапии. Полученные данные указывают на значимую роль нарушений системы гемостаза в патогенезе преэклампсии и обосновывают необходимость индивидуализированного подхода к ведению женщин группы высокого риска.

Таким образом, проведение комплексного обследования системы гемостаза и раннее начало антитромботической профилактики у женщин с преэклампсией в анамнезе являются важными условиями снижения частоты рецидивов заболевания и улучшения материнских и перинатальных исходов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Макацария А.Д., Журавлева Е.В., Андреева М.Д. Тромбофилии и преэклампсия: патогенез, диагностика и профилактика // Акушерство и гинекология. – 2015. – №6. – С. 5–12.
2. Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Акушерские тромбофилии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 304 с.
3. Redman C.W., Sargent I.L. Placental stress and pre-eclampsia: a revised view // Placenta. – 2009. – Vol. 30. – P. 38–42.
4. Poon L.C., Shennan A., Hyett J.A. et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics initiative on pre-eclampsia // Pregnancy Hypertension. – 2019. – Vol. 15. – P. 1–7.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. Hypertension in Pregnancy. Practice Bulletin. – 2020.
6. World Health Organization. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. – Geneva: WHO, 2011.
7. Lockwood C.J. Thrombophilia and pregnancy complications // Obstetrics & Gynecology. – 2017. – Vol. 129(5). – P. 909–921.
8. Бицадзе В.О., Хизроева Д.Х., Макацария А.Д. Антифосфолипидный синдром в акушерстве. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 256 с.
9. Кобилова З. Х., Худоярова Д. Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 50-55.

10. Khudoyarova D. R., Kh K. Z., Kh Z. Z. ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 9. – С. 119-123.
11. Rakhimovna K. D., Khamzaevna K. Z. CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PREGNANT WOMEN: A COMPREHENSIVE REVIEW //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 35-39.
12. Kobilova Z. K., kizi Shodieva G. A. CONTEMPORARY CLINICAL CONSIDERATIONS OF INFERTILITY DUE TO ENDOMETRIOSIS //International Journal American Journal of Modern World Sciences. – 2025. – Т. 2. – №. 8. – С. 40-49.
13. Шопулотова З.А., Зубайдиллоева З.Х. «ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ». *Бюллетень студентов нового Узбекистана* 1.9 (2023): 19-22.
14. Шопулотова, З., Ш. Шопулотов и З. Кобилова. «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА». *Наука и инновации* 2.D12 (2023): 787-791.